

Imunoterapia e Imunomodulação - Imunoterapia na Alergia Alimentar

Profª Drª Diana Silva,

Serviço de Imunologia Básica e Clínica, Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina da Universidade do Porto; Serviço de Imunoalergologia, Centro Hospitalar de São João E.P.E., Porto

Dentro das doenças alérgicas vamos abordar aqui mais especificamente a alergia alimentar, visando essencialmente os mecanismos relacionados e o tratamento, particularmente imunoterapia no contexto da alergia alimentar (AA).

Introdução

A AA enquadra-se dentro do grande grupo das reações adversas aos alimentos. Os sintomas com determinados alimentos podem ser também não mediados imunologicamente, criando um desafio diagnóstico importante. A AA é uma reação adversa a uma proteína alimentar mediada imunologicamente, que ocorre de forma reprodutível após a ingestão desse alimento. Existem vários mecanismos que podem mediar do ponto de vista imunológico a AA - mecanismos dependentes da IgE e não-dependentes da IgE (ex. enteropatias induzidas pelas proteínas alimentares) e mecanismos mistos, em que têm por base resposta IgE e não IgE mediada (por exemplo, esofagite eosinofílica e gastroenteropatias eosinofílicas). A alergia alimentar não IgE mediada, como as enteropatias induzidas por proteínas, representam um desafio diagnóstico em comparação com as reações IgE mediadas, pois não há nenhum método serológico que nos permite identificar o antígeno envolvido. A mesma dificuldade de diagnóstico se aplica às intolerâncias alimentares (não imuno-mediadas), onde exceto raras exceções, nomeadamente alguns testes intolerância à lactose, não temos métodos válidos para o diagnóstico.

No contexto da Imunoterapia (IT) vamos abordar as AA mediadas por IgE, que causam sintomas que vão desde a síndrome de alergia oral, que se manifesta essencialmente por prurido orofaríngeo, até às reações mais graves como a anafilaxia, que acarreta risco de vida.

Qual a extensão do problema? Neste sentido temos de olhar para sua prevalência e sabemos que AA IgE-mediada é extremamente comum, particularmente na idade pediátrica. Em termos de prevalência pontual autoreportada os números rondam em torno de 13% da população Europeia e, quando confirmada por uma provocação oral, vemos uma redução da prevalência para os 0.8%. A prevalência é muito variável entre diferentes países e, quando falamos de alérgenos mais relevantes, é sempre importante contextualizarmos a localização geográfica. Por exemplo, em relação a causas de AA grave (anafilaxia), o trigo é importante no Japão, o leite de vaca em Portugal e os mariscos e frutos secos nos Estados Unidos (doi: 10.1016/j.jaci.2021.03.048). Entre os alérgenos mais prevalentes globalmente nas reações IgE-mediadas, conta-se o amendoim, frutos secos, crustáceos, mariscos, peixe, leite, ovo, sésamo e trigo; existem regionalmente outros como, por exemplo em Portugal, a alergia a frutas frescas, nomeadamente mediada por LTP, muito prevalente na região mediterrânica.

Como surge a AA IgE-mediada? Essencialmente pela perda de **tolerância aos alérgenos** alimentares; em condições normais os antígenos alimentares podem ser identificados por células apresentadoras de antígenos presentes na mucosa intestinal (macrófagos e células dendríticas) mas que, em condições normais, induzem uma resposta de tolerância imunológica, com base na produção predominante de citocinas, tais como o TGF-beta e a IL-10, que induzem linfócitos T reguladores e produção de IgA. Ou seja, nós ingerimos uma

grande diversidade de alimentos ao longo da vida e na maior parte das vezes não temos qualquer reação adversa à sua ingestão, fruto desse ambiente tolerogénico a nível intestinal.

Quando ocorre uma quebra desta barreira intestinal, que pode ter diversas causas, ocorre uma sinalização do dano epitelial pela expressão de determinados padrões moleculares (PAMPs) que promovem a síntese citocinas - as alarminas IL-25, IL-33 e TSLP – que conduzem à ativação de células linfoides inatas do tipo 2 (ILC2) e células dendríticas, que contribuem para o desvio de uma resposta Treg para uma resposta Th2, com produção de citocinas inflamatórias promotoras da síntese de IgE específica (IL-4, IL-13), resultando daí a sensibilização dos mastócitos do trato digestivo e ativação de uma reação imediata em contactos subsequentes com o alérgeno.

Sabemos, assim, que o trato gastrointestinal é, por natureza, promotor da tolerância antigénica e muito mais tolerogénico do que a exposição cutânea. Este conhecimento é a base da **hipótese da exposição dual** na patogénese da AA IgE-mediada, em que uma exposição a alérgenos alimentares por via cutânea, que acontece com maior intensidade nas crianças com eczema atópico, promove uma resposta imunológica do tipo Th2 nos gânglios linfáticos regionais de drenagem cutânea, levando à quebra da tolerância oral fisiológica a esses mesmos alérgenos alimentares. Subjacente a esta alteração na apresentação antigénica, está um défice da barreira epitelial, quer cutânea quer gastrointestinal, que parece ser promovida por múltiplos fatores: desde os genéticos / epigenéticos, à disbiose do microbioma cutâneo, exposição a poluição ambiental (detergentes e surfactantes) e à própria inflamação.

Para o **diagnóstico da alergia alimentar** é necessária uma história clínica detalhada, com um foco na apresentação clínica e sua relação com a exposição alérgica, que será complementada através da medição da IgE específica para extratos ou componentes moleculares dos alimentos suspeitos. No caso dos **testes cutâneos por picada** (*prick tests*), eles vão mimetizar a nível da cutânea a reação alérgica com uma resposta imediata, ao fim de 20 minutos, de pápula e eritema no local do teste; no caso dos testes serológicos de **quantificação de IgE específica** eles identificam anticorpos na circulação e também podemos ter, nalguns casos, interesse na realização de **testes de ativação basofílica** que têm sido mais validados nos estudos relacionados com a alergia ao amendoim. Quando há ainda alguma dúvida do ponto de vista do diagnóstico, ou para comprovarmos o limiar da dose do alimento que desencadeia os sintomas, fazemos frequentemente as **provas de provocação oral**, que se forem negativas permite a reintrodução dos alimentos e, se positiva, implicam manter os critérios de evicção.

Em relação ao tratamento e aos mecanismos relacionados com a **abordagem ao tratamento** da AA, a primeira estratégia é a **evicção**: dieta de eliminação, medicação de alívio e educação – com a gestão da vida familiar em função desta evicção. Os tratamentos complementares a esta estratégia de evicção que, de fato, ainda não estão totalmente validados ou estruturados para a abordagem terapêutica nos dias correntes, mas que serão certamente o seu futuro, compreendem a **imunoterapia**. A imunoterapia pode ser **específica para o alérgeno** ou **não específica do alérgeno**, onde se enquadram os novos abordagens terapêuticas como os **biológicos**, podendo as duas estratégias coexistir e serem complementares.

Imunoterapia na alergia alimentar

O objetivo primário da IT na alergia alimentar seria o de restaurar a **tolerância imune** original ao alimento, com indução de linfócitos reguladores (Treg e Breg) que suprimem a produção de IgE específica e induzem IgG4 específica para o alérgeno alimentar. Quando isso não acontece,

o nosso objetivo primário será o de induzir um estado intermédio de **remissão**, ou seja, em haja um perfil de **tolerância adquirida** que se acompanhe de uma não-resposta sustentada ao alérgénio. Na maior parte das vezes, o que nós conseguimos obter é só uma **dessensibilização** da resposta efetora, ou seja, induzir uma quiescência da resposta imediata dos basófilos e dos mastócitos ao alérgénio, que acontece pela exposição continuada ao mesmo.

Na IT com alérgénios alimentares temos terapêuticas que utilizam a proteína alimentar nativa e outras que recorrem a proteínas alimentares modificadas (pelo calor ou hidrolisadas, por exemplo). A **IT com proteínas alimentares nativas** pode utilizar três vias distintas de ministração do alimento: a **via oral, imunoterapia oral (OIT)**, a **via sublingual (SLIT)** e a **via epicutânea (EPIT)**, com características de dose alvo atingida, perfil de eficácia e segurança distintos (Tabela 1)

Tabela 1 – IT com proteínas alimentares em uso ou em ensaio clínico na alergia alimentar			
Via	IT oral, OIT	IT Sublingual, SLIT	IT epicutânea, EPIT
Fórmula e dose	Alergénio em pó 300-400 mg/dia	Alergénio em gotas 2-7 mg/dia	<i>Patch c/</i> alérgénio 100-500 µg/dia
Efeito clínico			
dessensibilização	Efeito marcado	Efeito moderado/ pequeno	Efeito variável
remissão	Ocorre num subgrupo	Desconhecido	Desconhecido
Efeitos adversos	Orais e gastrointestinais; anafilaxia potencial (com cofatores)	Orais e faríngeos (efeitos locais)	Cutâneos (efeitos locais)
Imunomodulação (atcs e celular)	Marcada	Moderada/ pequena	Moderada/ pequena

Adaptado de Jones S et al; N Engl J Med 2017;377: 1168-76.

A **IT oral/ OIT** pode ser precedida de uma prova de provocação alimentar com o alérgénio, para estabelecer o limiar da dose, à qual se segue um protocolo com doses crescentes do alimento até se atingir uma dose de manutenção. Para testar se essa dessensibilização é sustentável e o doente está em remissão, ter-se-á que suspender a ingestão do alimento, suspender a dose de manutenção por um período de uma ou duas semanas e repetir a prova de provocação oral para avaliar se o doente mantém uma resposta sustentada e está em remissão e, assim, entrar em dieta livre. A remissão ocorre em menos de 30% dos casos de OIT; se o doente falha essa segunda prova de provocação oral deverá então continuar a dose diária do alimento no protocolo de OIT para manter a dessensibilização. Em termos de marcadores imunológicos da resposta à OIT, nas primeiras semanas podemos observar uma redução da reatividade cutânea e da ativação basofílica ao alérgénio (apesar de subida significativa dos níveis séricos de IgE específica), mas só ao fim de meses ou anos de OIT é que se pode observar uma exaustão da resposta Th2 ao alérgénio, que se acompanha de um

aumento dos atcs IgG4 e IgA específicos e uma redução progressiva da IgE específica, que culmina num predomínio de uma resposta T reguladora.

Uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2022 (doi: 10.1111/all.15211), que agregou OIT a diferentes alimentos (num total de 28 estudos, 1527 doentes e 791 controlos) demonstrou um claro benefício da dessensibilização, apesar da heterogeneidade dos estudos, com um benefício que ocorreu independente da idade, tipo de alimento (amendoim, leite e ovo), gravidade da alergia e tipo de imunoterapia. A não-resposta sustentada foi avaliada em apenas em 4 estudos e, existindo uma tendência positiva, não foi significativa. Ou seja, conseguimos dessensibilizar o doente com OIT de uma forma eficaz, independentemente de todos os fatores. No entanto, o risco de uma reação adversa é muito superior em relação aos controlos (RR de 1,62) apesar de, a maior parte delas, terem sido relativamente ligeiras. Nesse balanço de eficácia / segurança da OIT temos vários fatores que são preditores de risco como sejam ter à partida uma IgE específica elevada ou grande reatividade nos testes cutâneos, comorbilidades alérgicas não controladas (p.ex. asma), história prévia de anafilaxia, um limiar de dose muito baixo na positividade da prova de provocação oral e a presença de sintomas gastrointestinais (p.ex. compatíveis com esofagite ou colite).

Então, qual o momento ideal para iniciar a OIT? Atendendo ao risco individual de desenvolver alergia alimentar sabemos hoje que introduzindo precocemente na dieta um alimento específico conseguimos obter uma turbulência oral natural mais frequente do que uma evicção e introdução tardia. Assim coloca-se a hipótese de que a OIT poderá ser mais eficaz numa idade precoce. Isto foi estudado no estudo IMPACT (doi: 10.1016/j.jaip.2023.01.005.) de OIT ao amendoim em crianças de 1 a 3 anos, com randomização 2:1 para OIT ou placebo durante 134 semanas, seguidas de evicção de 26 semanas e, no final, de outra prova de provocação oral. Os resultados foram muito semelhantes ao que acontece na OIT acima dos três anos de idade: dessensibilização na ordem dos 70% e remissão por volta dos 20%, sendo que estes dois grupos também não eram distinguíveis em termos da evolução de biomarcadores serológicos (IgE ou IgG4 específicas). Assim, em relação a um potencial benefício de iniciar a OIT em idade pré-escolar (versus após os 3-4 anos) os dados são ainda contraditórios.

Relativamente à **OIT para o amendoim**, uma revisão sistemática e meta-análise publicada em 2022 (doi: 10.1111/all.15211.) apresentou uma evidência muito consistente da eficácia expressiva desta OIT. Dos estudos incluídos destaca-se um de 2018 (PALISADE), com 455 participantes (doi: 10.1056/NEJMoa1812856.), com uma fase de subida da dose de 20 a 36 semanas seguida de uma de manutenção de 24 semanas, correspondente à ingestão de 300mg/dia; no final obteve-se um aumento significativo da tolerância à ingestão de amendoim no grupo ativo (em 3 níveis de dose ingerida 100, 600 e 1000mg) nos doentes entre os 4 e os 17 anos. Esses resultados positivos já não foram conseguidos, com o mesmo protocolo, nos doentes entre os 18 a 55 anos de idade. Portanto, parece ser verdade que há uma plasticidade da resposta imunológica na idade pediátrica que permite a OIT com sucesso. Este estudo foi a base da aprovação pela FDA e EMA desta OIT ao amendoim (*Palforzia*) o que corresponde a uma medicalização da OIT com uma standardização que, neste momento, não existe para mais nenhum outro alérgico alimentar. Na revisão sistemática referida quando comparada a OIT, a EPIT e a SLIT para o amendoim, verifica-se uma percentagem de dessensibilização muito mais significativa na OIT em comparação com as outras vias, mas com um número de reações adversas também muito mais significativas.

Na **OIT ao leite de vaca**, os estudos agregados nas revisões sistemáticas são mais antigos (geralmente com mais de 10 anos) mas os resultados são muito consistentes no sucesso da

dessensibilização com esta terapia. Uma meta-análise mais recente, que engloba alguns estudos novos de 2019, reporta resultados interessantes, mas com alvo de manutenção variáveis entre os 5 a 150 ml de leite de vaca . Em termos de reações adversas a esta OIT são e muito frequentes e, entre estas destacam-se as gastrointestinais que são muito limitativas (que podem implicar suspensão do protocolo , a urticária e a síndrome de alergia oral, que acontece mesmo em fases precoces.

Numa meta-análise recente (doi: 10.1002/14651858.CD010638.pub3.) de estudos de **OIT e SLIT ao ovo**, cujo objetivo foi avaliar o aumento da quantidade de ovo que pode ser tolerada nos doentes que realizaram IT oral, os resultados demonstram que se consegue melhorar muito o limiar de dose tolerada, mas em termos de melhoria com recuperação completa, a evidência é muito menos consistente. Conseguimos dessensibilizar e aumentar as doses de ovo que o doente tolera de uma forma parcial, mas implica manter esta quantidade de proteína com base quase diária. As reações adversas ao tratamento ativo andam na ordem dos 80% e não há, a esta data, estudos a longo prazo.

Como podemos melhorar a eficácia e segurança da OIT ? Manipulando o alergénio alimentar, por exemplo cozinhando o leite de vaca ou o ovo (p.ex. utilizando a ingestão de queques, poderá melhorar a tolerabilidade destes protocolos. Apesar de haver pouca evidência de que a ingestão de leite ou ovo cozinhado resulte num maior número de doentes que melhora e perde a sua alergia alimentar com o tempo, alguns estudos avaliaram a OIT com estes alimentos processados pela cozedura. No caso da **OIT com leite cozinhado (baked milk OIT)** um ensaio controlado me crianças dos 3-18 anos (doi: 10.1016/j.jaci.2021.10.023.) verificou, ao fim de 12 meses, uma boa tolerância (95% das reações adversas ligeiras) e um nível substancial de dessensibilização (>70% versus 30% no placebo). Já no caso da **OIT com ovo cozinhado**, um estudo que inclui crianças (3-18 anos) com alergia ao ovo, mas que toleravam ovo cozinhado (doi:10.1016/j.jaci.2020.05.040.) verificou que, quando randomizadas para OIT com ovo cozinhado ou OIT clássica (ovo não processado) durante 2 anos, as crianças tratadas com OIT com ovo cozinhado atingiam menos vezes uma não-resposta sustentada (remissão) do que as tratadas com OIT clássica (11% versus 44%). Portanto, parece assim haver um perfil diferente quando se realiza imunoterapia oral com leite ou ovo cozinhados.

Será que utilizando OIT conseguimos curar a alergia alimentar? Há muito poucos estudos de follow-up com mais de 5 anos após completar o protocolo de IT ou de atingir a dose de manutenção. Acresce a dificuldade da sua interpretação e generalização pela heterogeneidade dos doentes avaliados, protocolos utilizados e, no caso da OIT com leite de vaca e ovo, os resultados a longo prazo são complicados pela história natural da doença, já que na maior parte das crianças com essas alergias é expectável a aquisição de tolerância natural com o tempo. Entretanto, nós vemos nalguns desses escassos estudos a longo prazo, que cerca de 30 a 50% destes doentes não consegue manter o consumo regular passados cinco a oito anos e, até cerca de 80%, mantêm sintomas após estes sete ou oito anos.

Assim, para um procedimento muito laborioso como é a OIT há espaço para melhoria e uma das perspetivas será a utilização de **novas formas de IT**. Estas passam por novas abordagens à **IT específica com alergénio**, utilizando por exemplo vacinas hipoalergénicas com componentes recombinantes (p.ex. tropomiosina, Ara h 2, Mal d 1, ainda em modelos animais ou experimentais), novos adjuvantes (p.ex. agonistas do TLR-9, os oligonucleotídeos CpG ou do TLR-4, a MPL), ou o uso de nanopartículas com monocomponentes ou epitopos T alergénicos. Do ponto de vista de novas estratégias de **IT não-específica do alergénio** têm sido também efetuados ensaios com **biológicos** no tratamento da alergia alimentar, recorrendo a anticorpos

monoclonais com especificidade dirigida aos principais mediadores e células da inflamação alérgica. Essencialmente, aqueles que têm mais estudos reportados são o anti-IgE, **omalizumab**, o anti-IL4R, **dupilumab**, que tem sido estudado na esofagite eosinofílica, o anti-IL33, **etokimab**, tem também alguns estudos de utilização individualizada. O acalabrutinib, uma **pequena molécula** inibidora da BTK, a principal via de sinalização celular nos linfócitos B, tem sido também estudado na alergia alimentar.

Relativamente aos **anticorpos monoclonais o anti-IgE** tem sido mais estudado, sabe-se que o **omalizumab** vai formar um complexo inerte com a IgE livre que, não só capta as IgE específicas interferindo com a sua ligação aos recetores de alta afinidade para a IgE nos basófilos e mastócitos, como também promove uma redução da expressão destes recetores nessas células. Interfere também, com a apresentação do alergénio pelas células dendríticas aos linfócitos Th2, promovendo a sua imunorregulação. Numa metanálise recente sobre a utilização do omalizumab na alergia alimentar IgE-mediada, (doi: 10.1016/j.jaip.2022.11.036.) verifica-se que a terapêutica com este biológico pode auxiliar o doente na introdução de diferentes alimentos, nos casos cada vez mais frequentes de alergia alimentar múltipla, permitindo também uma escalada da dose do alimento tolerada. Quando associado este biológico à OIT também há uma melhoria particularmente do perfil de segurança, contribui para obter uma dessensibilização a doses mais elevadas do alimento. Outro biológico também estudado na alergia alimentar é o **etokimab**, um **anti-IL33**, que num ensaio de fase IIa em 20 adultos com anafilaxia ao amendoim (doi: 10.1172/jci.insight.131347.), durante um período de 6 semanas após uma dose única (ou placebo), permitiu um aumento significativo da dose de alergénio tolerada (de 73%) na provocação oral aos 15 dias, mas que já não se manteve aos 45 dias.

Um outro imunomodulador estudado também na anafilaxia alimentar é o **acalabrutinib**, um **inibidor da Btk** que, para além do seu papel na proliferação dos linfócitos B, é uma enzima essencial nas vias de sinalização IgE-mediada nos basófilos e mastócitos. Num estudo de fase II aberto, recentemente publicado (doi: 10.1172/JCI172335.), com um número limitado de doentes com alergia ao amendoim (só dez completaram o estudo), observaram que os doentes tratados atingiram um aumento muito significativo da dose tolerada de proteínas do amendoim, a que se associou, também, em termos de tamanho da pápula nos testes cutâneos a um extrato de amendoim. Assim, poderá vir a ser um imunomodulador promissor, nalguns casos selecionados de alergia alimentar.

Finalmente, há alguns estudos recentes relativos à utilização de **probióticos** em associação com OIT, onde parecem melhorar os efeitos colaterais do tratamento, mas não têm influência nos resultados de dessensibilização. Sendo uma aproximação muito interessante, modelar o microbioma e a dieta para conseguirmos ter um efeito mais adequado da IT, não parece que seja aplicável à alergia alimentar já instituída, possivelmente poderão se modelos de modulação com mais sucesso na área da prevenção.

Em conclusão, podemos dizer que i) a IT na alergia alimentar é eficaz na dessensibilização do doente aos alergénios alimentares conhecidos, aumentando o limiar da dose que desencadeia uma reação em caso de exposição acidental; ii) no entanto, os efeitos laterais são relevantes e os benefícios sustentáveis necessitam muitas vezes da exposição contínua ao alimento, pelo que um balanço da relação eficácia segurança da IT é importante; iii) necessitamos de conhecer melhor biomarcadores ou características dos doentes que permitem prever o sucesso da IT e uma resposta sustentada; iv) será necessário também investigar os protocolos e terapêuticas adjuvantes que tornem a IT mais segura e eficaz; v) é necessária uma melhor

estandardização dos produtos e protocolos para outros alimentos que não o amendoim, o único produto para OIT que recebeu aprovação da FDA e EMA; vi) os biológicos parecem estar a modificar e melhorar as perspetivas do tratamento da alergia alimentar, principalmente nos doentes que têm sintomas com quantidades muito vestigiais do alimento e anafilaxias repetidas.

Bibliografia base:

1. Barshow SM, Kulis MD, Burks AW, Kim EH. Mechanisms of oral immunotherapy. *Clin Exp Allergy*. 2021 Apr;51(4):527-535. doi: 10.1111/cea.13824.
2. Scurlock AM, Shreffler WG. Immunotherapeutic Approaches to the Treatment of Food Allergy. In: *Pediatric Allergy: Principles and Practice* 2021; 37: 307-317.e4

Bibliografia adicional:

1. Leonard SA, Laubach S, Wang J. Integrating oral immunotherapy into clinical practice. *J Allergy Clin Immunol*. 2021 Jan;147(1):1-13. doi: 10.1016/j.jaci.2020.11.011.
2. Sindher SB, Long A, Chin AR, Hy A, Sampath V, Nadeau KC, Chinthrajah RS. Food allergy, mechanisms, diagnosis and treatment: Innovation through a multi-targeted approach. *Allergy*. 2022 Oct;77(10):2937-2948. doi: 10.1111/all.15418.
3. Santos AF, Riggioni C, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Alvarez-Perea A et al. EAACI guidelines on the management of IgE-mediated food allergy. *Allergy*. 2025 Jan;80(1):14-36. doi: 10.1111/all.16345.